

ЎЗБЕКИСТОНДА БАНК ХИЗМАТЛАРИ БОЗОРИ БОШҚАРУВИ ВА РИВОЖЛАНИШИНИНГ ХУСУСИЯТЛАРИ

Тешабаева Одина Насридиновна-ўқитувчи,
Юлдашева Дилафруз Абдумаликовна-ўқитувчи
Нумонов Муслимбек Абдушукур ўғли-магистр,
Фарғона давлат университети

Аннотация: Мамлакатимиз банк-молия тизимида амалга оширилаётган жадал ислохотлар тижорат банклари капиталлашув даражасини ошириш, молиявий барқарорлигини таъминлаш, иқтисодиётнинг реал секторини кредитлаш кўламини кенгайтириш, банк хизматлари сифатини янада яхшилаш ва айниқса, банкларнинг ривожлантириш стратегиясини ишлаб чиқиш, амалиётга жорий этиш ва унинг назорат тизимини такомиллаштиришни тақозо этмоқда.

Калим сўзлар: банк хизматлари, молия, рақобат, самарадорлик

Бугунги кунда жаҳон банк тизими ва йирик тижорат банклари амалиётдаги муаммолар бўйича олиб борилаётган илмий тадқиқотлар шуни кўрсатадики, банк фаолиятининг сифат жиҳатдан янги даражага чиқишини таъминловчи, ундаги ички ва ташқи рискларни ўз вақтида аниқлаш ҳамда уларни баратаф этиш имкониятларини берувчи, шунингдек, мамлакат иқтисодий-ижтимоий тизимини ривожлантириш йўналишларига мос келувчи ва жаҳон молия бозорларида кузатилаётган салбий тенденцияларга қарши таъсирчан ҳамда ҳар томонлама пухта ўйланган банк стратегиясини ишлаб чиқиш муҳим ҳисобланади. Хусусан, The Goldman Sachs group, inc. банк холдинги томонидан 2016-2018 йилларга мўлжалланган банк фаолиятини ривожлантириш стратегиясининг мувафаққиятли амалга оширилиши, 2017 йил якунлари бўйича соф фойда миқдорини 1,9 фоизга, капитал рентабеллигини 1,3 фоизга (2017 йилда 4,9 фоиз) ва операцион харажатлар рентабеллигини 1,6 фоизга (2017 йилда 31,5 фоиз) ошириш имконини берган.

Шу нуқтаи назардан банк хизматлари бозорини ривожлантириш ҳамда хизматлар бозорида рақобат даражасини ошириш масалалари банк секторининг барқарор ривожланишини таъминловчи муҳим шартлардан бирига айланиб бормоқда.

Жаҳон амалиётида тижорат банклари актив ва пасивларини бошқариш стратегиясини шакллантириш, миқдорлар салоҳиятидан фойдаланиш самарадорлигини ошириш, замонавий ИТ технологияларга асосланган ҳолда Smartbanking тизимида фаолият юритувчи банк бўлинмаларини ташкил этиш ва тармоғини кенгайтириш, ҳудудий бўлинмалар тармоғини ривожлантириш сиёсати ва уларни бошқариш самарадорлигини ошириш, функционал стратегиялар билан банк департаментлари томонидан шакллантирилган сиёсатларнинг ўзаро мувофиқлигини таъминлаш, шунингдек, тижорат банклари фаолиятини ривожлантириш стратегиясини ишлаб чиқиш механизмини такомиллаштириш бўйича илмий муаммоларни ҳал этиш долзарб аҳамият касб этмоқда.

Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиши бўйича Ҳаракатлар стратегиясида банк тизимини янада ривожлантиришга қаратилган “илғор хориж тажрибаси ва халқаро стандартлар асосида, молиявий барқарор ва рақобатдош муассаса сифатида фаолият олиб боришини таъминловчи узоқ муддатли ривожлан-тириш стратегияларини ишлаб чиқиш, банк рисклари ва уларни вужудга келишини барвақт аниқлаш, олдини олиш ва бартараф этишда банк имкониятларини ошириш, турли сценарийларни қўллаган ҳолда ликвидлик позициясини стресс-тестдан ўтказиш амалиётини янада такомиллаштириш, валютани тартибга солишда замонавий бозор механизмларини жорий этиш ва миллий валютанинг барқарорлигини таъминлаш”[1]каби вазифалар белгилаб берилган.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 7 февралдаги ПФ-4947-сон «Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар стратегияси тўғрисида», 2017 йил 2 сентябрдаги ПФ-5177-сон

“Валюта сиёсатини либераллаштириш бўйича биринчи навбатдаги чора-тадбирлар тўғрисида”ги фармонлари, 2017 йил 12 сентябрдаги ПҚ-3270-сон “Республика банк тизимини янада ривожлантириш ва барқарорлигини ошириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги Қарори ҳамда мазкур фаолиятга тегишли меъёрий-ҳуқуқий ҳужжатларда белгиланган вазифаларни амалга ошириш бугунги кундаги долзарб масалалардан ҳисобланади.

Республикада банк хизматлари кўрсатиш тизимини такомиллаштириш ҳамда тижорат банкларининг рақобатбардошлигини ошириш миллий иқтисодиётнинг барқарор ривожланишида муҳим ўрин тутади.

Республикада банкларининг фаолиятининг ривожланиши, унинг эркинлашуви иқтисодий рақобат муҳитини шакллантириш жараёнига ҳамроҳ ҳолда давом этмоқда. Иқтисодиётни модернизациялаш шароитида рақобат объектив зарурият бўлиб, унинг ривожланишини таъминловчи асос ҳисобланади.

Рақобат иқтисодий тараққиётнинг асоси ҳисобланар экан, банклараро рақобат ҳам пировард натижада иқтисодиётга ижобий таъсир кўрсатади. Шундай экан банклараро рақобат ҳам бозор иқтисодиёти шароитида объектив зарурият ҳисобланади.

“Рақобат – бозор иқтисодиёти иштирокчиларининг ўз манфаатларини юзага чиқариш учун бир-бири билан кураши, уларнинг ўзаро беллашувидир”[12]. Иқтисодчи олимларимизнинг юқоридаги таърифидан кўриниб турибдики, рақобат авваламбор ўз манфатини юзага чиқариш учун курашдир. Банклараро рақобат ҳам ҳар бир банк томонидан ўз манфаатларини юзага чиқариш учун яъни фойда олиш учун курашдан иборатдир. Шундай экан, банклараро рақобат авваламбор мижоз учун курашдан иборат бўлади. Қайси банкнинг мижозлари кўп ва обрўли бўлса ўша банкнинг ўз манфаатларини юзага чиқариш имкониятлари юқоридир.

Мижоз учун кураш ва унга таъсир этувчи омилларни 1-чизмада кўришимиз мумкин. Чизмадан кўришиб турибдики мижозларни ўзига жалб этиш банклар томонидан кўрсатиладиган банк хизматларининг кўлами, сифати ва баҳосига, унинг банк ва мижоз учун самарадорлигига, қўшимча сервис ҳамда рекламага боғлиқдир.

1-чизма

Мижоз учун кураш ва унга таъсир этувчи омиллар [11]

Бугунги кунда банк фаолиятини эркинлаштириш шароитида банклараро рақобатнинг кучайиши ва унинг такомиллашуви заруриятга айланиб бормокда. Банк фаолиятида рақобатнинг бир неча тури бўлиб, ҳар бири банкнинг инновацион эҳтиёжини ривожлантиришга ва янги банк хизматларини киритишда ўз ҳиссасини қўшади. Банк хизматларининг рақобатбардошлиги ҳақида гап кетганда, биз унинг инновацион характерини тушунамиз. Маҳаллий молия бозорларида бугунги кунда бозорнинг ҳар бир қатнашчисига катта талаблар қўйилмокда, талабларда рақобатнинг барча турлари қўлланилади. Булар қуйидагилардир:

1. Функционал.
2. Кўринишли.
3. Предметли.
4. Аралаш

Функционал рақобатнинг пайдо бўлиш сабаби шундаки, ҳар қандай молиявий хизматга бўлган эҳтиёжни кўп йўллар билан қониқтириш мумкин. Масалан, корхонанинг моддий талабларини қондириш учун (бизнес режа бўйича) кредит, инвестиция, ссуда ва заёмлар олинади. Баъзи хизматлар муҳим параметрлар билан фарқ қилади ва кўринишли рақобат пайдо бўлади. Масалан, минимал ёки максимал депозит миқдори ва муддати билан.

Мижозларга кўрсатиладиган банк хизматларининг сифати асосида рақобатнинг предметли кўриниши юзага келади. Масалан, ахборотни ишончли ҳимоялаш, банк ўзининг ишончилиги, операцияларнинг тезлиги ва ходимларнинг тезкорлиги ва малакаси.

Банклараро рақобат кураши шароитида рақобатбардошлик муҳим аҳамият касб этади. “Рақобатбардошлик – бу рақобатга чидамли бўлиш, унда ғолиб келиш қобилиятига эга бўлишдир”[12].

Банклараро рақобат курашида банкларнинг рақобатбардошлигига таъсир этувчи омилларни қуйидаги 2-чизмада кўриш мумкин.

2-чизма

Банкларнинг рақобатбардошлигига таъсир этувчи омиллар [11]

Банк бошқаруви ва мутахассислар салоҳияти инсон факторини ташкил этади. Банк капиталининг етарлилиги ва сифати ҳамда банкнинг ликвидлилиги унинг барқарор фаолиятидан далолат беради ва мижозлар ишончига сабаб бўлади. Ресурслар барқарорлиги, активлар сифати ишончли

фаолият замиридир. Фойдалилик кўрсаткичлари банк акционерлари кўзлаган асосий мақсад ҳисобланади.

Банк фаолиятида рақобатнинг характери бозор характери билан белгиланади. Катта шаҳарларда ва саноати ривожланган ҳудудларда кўп банклар, банк филиаллари мавжуд бўлиб, у ерда мижозларнинг бозор қонуни бўйича рақобат ривожланади. Республикамиздаги кичик шаҳарларда ва қишлоқ жойларда банк хизматларига бўлган талаб асосан мини банклар ва кредит уюшмалари орқали қондирилмоқда. Аммо бундай ҳудудларда банк инфратузилмасининг ривожланмаганлиги, алоқа тизимидаги узулишлар банк хизматларини тўлақонли равишда амалга оширилишига тўсиқ бўлмоқда. Бу эса ўз навбатида мижозлар томонидан банк хизматлари учун тўланадиган тўловларни юқори даражада бўлишига олиб келмоқда.

Фойдаланилган адабиётлар

1.Мирзиёев Ш.М. Танқидий таҳлил, қатъий тартиб-интизом ва шахсий жавобгарлик – ҳар бир раҳбар фаолиятининг кундалик қондаси бўлиши керак. – Тошкент : Ўзбекистон, 2017. – 104 б.

2.Мирзиёев Ш.М. Қонун устуворлиги ва инсон манфаатларини таъминлаш – юрт тараққиёти ва халқ фаровонлигининг гарови. 2016 йил 7 декабрь /Ш.М.Мирзиёев. – Тошкент: “Ўзбекистон”, 2017. – 48 б.

3.Ортиқов А.О. Банклараро рақобат шароитида банк хизматлари ва уларни такомиллаштириш йўллари. Иқтисод фанлари номзоди илмий даражасини олиш учун ёзилган автореферати – Тошкент, 2009. 19 б.

4.О.Алқориев. “Тижорат банкларида молиявий хизмат турларини ривожлантириш йўналишлари” и.ф.н. дисс. автореф. 2011 й, 54 бет.

5.О.Н.Тешабаева, Х.М.Шерматова. (2022). Современные информационные услуги в обеспечение конкурентоспособности коммерческих банков. Scientific progress 3 (1), (pp.44-51).

6. Тешабаева, О. Н. (2019). Эффективное развитие рекламной маркетинговой деятельности в современном бизнесе. In Тенденции развития мировой торговли в XXI веке (pp. 116-119).

7.Тешабаева,О.Н., Абдуллаева З.(2021). Создание благоприятных условий для привлечения иностранных инвестиций в экономику Узбекистана (pp.57-65)

8.Тешабаева,О.Н.(2020).Механизмы организации предпринимательской-инвестиционной деятельности экономики Узбекистана. In минтақа иқтисодиётини инвестициялашнинг молиявий-ҳуқуқий ва инновацион жихатлари (pp. 537-540).

9.Тешабаева О.Н., Райимджанова Г.Х., Зайлобиддинов Ш. Внедрение информационно-коммуникационных технологий на развитие электронного бизнеса в Республике Узбекистан. №22/151,2020 г.

10.Тешабаева О.Н., Алижонова У.Ғ.(2021) «Некоторые этапы развития и внедрения информационно-коммуникационных технологий на экономику Узбекистана».№3/14, (pp. 571-575).

11. А.Азларова, М.Абдурахмонова. Ўзбекистон банк тизимида маркетинг фаолиятини такомиллаштириш истиқболлари. “Иқтисодиёт ва инновацион технологиялар” илмий электрон журналы, 2018 йил 1-сон.

12. Ўлмасов А., Вахобов А. Иқтисодиёт назарияси. Т: Шарқ, 2006. 223-б.